

Педагогика памяти: актуальные проблемы и вызовы

П.Б. Беккерман¹, Т.Е. Беккерман²

^{1,2}Международная академия образования
143083, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 28
International Academy of Education
Bolshaya Filevskaya str., 28, Moscow 143083 Russia

¹e-mail: pavelbek@mail.ru

²e-mail: tatfpa88@gmail.com

Ключевые слова: герои Великой Отечественной войны, забытые имена, сохранение памятников, процесс урбанизации, засекреченные документы, переписывание истории, новые реалии специальной военной операции.

Key words: heroes of the Great Patriotic War, forgotten names, preservation of monuments, the process of urbanization, classified documents, rewriting history, new realities of a special military operation.

Резюме: Это еще одна из статей автора, посвящённая особенностям реализации проектов увековечения. Для сохранения исторической памяти и обеспечения защиты ценностей Великой Победы необходимо, по его мнению, принимать во внимание ход исторических процессов. Отмечается, что смена эпох и идеологий, в немалой, степени влияет, как на отношение к объектам культурного наследия, так и на просветительскую составляющую культуры и образования. Это неминуемо затрагивает векторы патриотического воспитания молодёжи. Также культурно-бытовые особенности жизни и повседневные нужды людей оказывают свое влияние на вышеназванную сферу.

Abstract: In the article, the authors raise the problem of preserving the memory of the heroes of the Fatherland in the cultural and educational space. In their opinion, a song, a book, competition nominations, and educational content are the simplest forms of perpetuation and have enormous educational potential. As the main example, the socially significant all-Russian project “On Barbashov Field” is presented, in which the above-mentioned forms are updated, performing the function of conductors of patriotic education. The authors also show broader forms of perpetuation, the result of which is cultural cooperation between the regions of our country in the field of culture and education.

[Bekkerman P.B.¹, Bekkerman T.E.² Pedagogy of Memory: Current Problems and Challenges]

Педагогика памяти в наши дни охватывает многие сферы общественной жизни. Каждый аспект требует особого внимания, ведь среди насущных вопросов трудно выделить главные или второстепенные. Сохранение памяти связано с

исторической грамотностью, впрочем, как и защита памятников, но здесь уже может идти речь о степени приверженности ценностям Великой Победы 1945 года. В данной работе будут рассмотрены вышеназванные вопросы на примере текущей работы и возникающих сложностей в рамках реализации Всероссийских волонтерских проектов увековечения «На Барбашовом поле» и «Россия#Юг#Победа#Помним».

Начнем рассмотрение заявленных тем с первого аспекта: *забытые герои*. Здесь следует несколько разъяснить концепции наших проектов. Основной задачей по праву считается выявление легендарных военачальников, офицеров и солдат, которые мало упоминались в СМИ, мемуарах и художественной литературе, несмотря на значимые подвиги, которые совершили. Иногда, как это было с подвигом Героя Советского Союза Петра Барбашова, его история как бы искусственно затенялась другими идеологически подобранными героями. Так в историографии выделялся подвиг А.М. Матросова, хотя П.П. Барбашов закрыл амбразуру вражеского дзота на три месяца раньше знаменитого Героя Советского Союза А.М. Матросова, впрочем, П.П. Барбашов такой не один, некоторые другие имена героев упоминались в нашем первом образовательном контенте (Беккерман, 2020: 28-29).

Таким образом, подвиг П.П. Барбашова был широко известен в 3 субъектах РФ, где и произошли увековечения его памяти: Республика Северная Осетия (подвиг), Новосибирская область (рождение) и Красноярский край (работа, призыв в армию на войну). Северная Осетия и Москва стали основными регионами реализации проекта. Красноярский край совсем не откликнулся на его инициативы, а в Новосибирской области он был широко реализован (Беккерман, Лазарев, Беккерман, Вязников, 2024: 70), в том числе получены восторженные отклики из культурно-образовательной среды (Беккерман, Лазарев, Беккерман, Вязников, 2024: 71) на контент (Беккерман, 2020) и на нотные издания (Беккерман, Вязников, Макоев, 2023). Благодаря номинациям имени П.П. Барбашова и просветительской миссии проекта его география значительно расширилась (Беккерман П.Б., Беккерман Т.Е., 2023: 54-55).

Еще одним явлением, девальвирующим подвиги героев и

приводящим к их забвению, следует считать *недобросовестность мемориальной работы и халатное отношение к документам*. В качестве примера приведем легендарного комбрига, героя Битвы за Кавказ, освободителя Северной Осетии-Алании и Кубани, гвардии подполковника Николая Ефимовича Терешкова. Он числится в Книге памяти Брянской области (Том 7: 220), однако там указаны весьма странные сведения времен призыва. Хотя точно известно, где человек служил, когда и в каком звании, какие подвиги совершал, и каких наград удостоился, а также где и когда погиб (донесение о безвозвратных потерях) (ЦАМО/Фонд: 33, Описание: 682526, Описание: 682526, Описание: 11458). Из-за вышесказанной небрежности герой не увековечен, более того в Книге памяти его родного села Внуковичи на портале Администрации города Новозыбкова комбрига Н.Е. Терешкова нет (Новозыбковская городская администрация), и это вдобавок к чудовищному факту его гибели, когда после вражеского налета его тело не было обнаружено.

Малой отговоркой может стать довод о том, что ранее район и соответственно село относились к Орловской области, потому как названия не изменились, и документы геройски погибшего подполковника Н.Е. Терешкова оформлены надлежащим образом. И это ошибка всероссийского масштаба, так как, даже не первый взгляд, память о нем должна была сохраниться в Республике Северная Осетия-Алания, в Краснодарском крае и в ныне родной Брянской области.

Проблема сохранения памятников остаётся актуальной в наши дни, и ее решение осложняется *процессом разрастания и расширения городских земель*. Так, например, были окончательно разрушены останки легендарного дота Куприянова («Дот Колпак»), который упоминается в документах Пограничной службы ФСБ России (Матросов, 1976: 344-346), а кинохроника о подвиге бойцов расчёта данного дота хранится в архиве ГТРФ в Москве (ЮТуб-канал «Советское телевидение»). Причём здесь больше вопросов к чиновникам, позволившим строительство на данных участках города Владикавказа, нежели наличие актов вандализма. Ведь именно администрация должна была обеспечить сохранность

территории, прилегающей к оборонительному рву, а уже охранным ведомствам, в свою очередь, надлежало взять под охрану определённые объекты.

Например, так произошло с памятником обороны Орджоникидзе «Дот Ващенко» (Беккерман, 2024: 37-38). Однако и там есть сложности другого характера, связанные с культурно-бытовыми традициями. Обычные люди не могут, даже при уважительном отношении к памяти героев, не проводить захоронения там, где это было заведено их предками. По этой причине можно считать расположение вышеназванного дота на территории Гизельского кладбища казусом локации. Тем не менее, человеческий фактор никто не отменял, в том числе, предварительное ограждение дота, с целью его защиты от разрушения и неминуемого приближения к границам объекта надгробий.

В контексте педагогики памяти, сложно объяснить школьникам, как так получилось, что уникальный памятник войны столько лет был бесхозным, не охраняемым, заросшим травой и загороженным подступающими могилами, пока команда волонтерского проекта увековечения «Россия#Юг#Победа#Помним» не привлекла в 2023 году к «Доту Ващенко» общественное внимание и не добилась вмешательства властей в вопрос его сохранения. Ведь подполковника Д.К. Ващенко помнят во Владикавказе: он увековечен в ГТРК «Алания», планируется присвоение его имени классу в одной из школ столицы Северной Осетии-Алании и установка мемориальной доски на доме, где он жил.

Внимание к данному памятнику истории не менее важно в период специальной военной операции, когда не прекращаются попытки переписывания истории и требуется защита Великой Победы наших героических предков над фашистами, на что обращают внимание современные историки (Орлов, 2018). В частности, подполковник Ващенко был ранен и результате комиссован не в период Великой Отечественной войны, а в 1956 году по информации из учетно-послужной картотеки офицерского состава ЦАМО. Данная информация долго была засекречена, ведь воевал, тогда старший лейтенант разведки Д.К. Ващенко, с бандами украино-немецких

П.Б. Беккерман, Т.Е. Беккерман / P.B. Bekkerman, T.E. Bekkerman

националистов, за что был награждён (ЦАМО/Фонд: 33, Описание: 686044). Эти важные сведения необходимо передавать молодому поколению на уроках мужества и разговорах о главном, чтобы повзрослевшие школьники понимали и осознавали важность процесса денацификации европейского континента.

В заключении отметим, что успешное преодоление сложностей и реализация намеченных планов по увековечению памяти героев Отечества зависит от инициативы местных властей и их солидаризации с памятью, как происходит в районах Хамовники и Дорогомилово. Говоря о реализации проектов увековечения в Москве, нередко встречаются у чиновников формализм и откровенный саботаж подобных инициатив. Самое удивительное, что трудности и недопонимания возникают даже при наличии всех документов, подтверждающих факт проживания в зданиях, существующих с давних времен и сохранившихся в наши дни. Но есть и позитивные примеры, когда даже при сносе дома, где жил герой, всё же были найдены пути его увековечения в столице, в Северном Медведково, как это было с Героем Советского Союза, знаменитым советским пограничником, полковником Н.Ф. Каймановым (Яндекс-карты).

ЛИТЕРАТУРА

- Беккерман П.Б. 2020. Образовательный контент «На Барбашовом поле»: Цикл тематических занятий социальной и патриотической направленности по авторскому песенному материалу. М.: Павел Беккерман Продюсерский центр; БФ «Во благо жизни». 50 с. DOI: 10.5281/zenodo.7954810.
- Беккерман П.Б. 2024. Проекты увековечения как площадка для восстановления исторической справедливости и сохранения памяти о героях Отечества. - В сб.: Негосударственная высшая школа России: вызовы нового столетия, ответы и перспективы развития: Сб. науч. тр. Межвузовской научно-практической конференции (Москва, 28 февраля 2024 года). М.: ООО «ЮрЭксПрактик». С. 34-41.
- Беккерман П.Б., Беккерман Т.Е. 2023. Увековечение памяти героев как важный фактор патриотического воспитания детей и юношества: нравственные аспекты и векторы просветительства. - Новое в психолого-педагогических исследованиях. 3 (70): 52-59. DOI: 10.51944/20722516_2023_3_52.
- Беккерман П.Б., Вязников А.В., Макоев А.В. 2023. Потное приложение к

П.Б. Беккерман, Т.Е. Беккерман / P.B. Bekkerman, T.E. Bekkerman

- образовательному контенту «На Барбашовом поле»: Хрестоматия вокальных аранжировок и клавиров песен для хоровых коллективов и вокальных ансамблей. М.: Международная академия образования; Павел Беккерман Продюсерский центр. 56 с. DOI: 10.5281/zenodo.7954810.
- Беккерман П.Б., Лазарев М.А., Беккерман Т.Е., Вязников А.В. 2024. Малые формы увечования памяти героев отечества в культурно-образовательном пространстве как ресурс патриотического воспитания молодёжи. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 13 (2): 66-78. DOI: 10.24412/2226-0773-2024-13-2-66-78.
- Новозыбковская городская администрация [Электронный ресурс]. - URL: https://www.zibkoe.ru/index/knigi_pamjati/0-815.
- Орлов В.В. 2018. Проблемы информационно-психологического обеспечения защиты победы СССР во второй мировой и Великой Отечественной войне. - Коммуникология: электронный научный журнал. 3 (2): 87-98.
- Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне. 1942-1945: Сб. документов и материалов [Ред. коллегия: В.А. Магросов (гл. ред.)] [и др.]; АН СССР. Ин-т истории СССР. Гл. упр. погранич. войск. Полит. упр. погранич. войск. Центр. гос. архив Сов. Армии. М.: Наука, 1976. 975 с.
- ЦАМО/Фонд: 33, Опись: 682526, Ящик/дело: 532.
- ЦАМО/Фонд: 33, Опись: 682526, Ящик/дело: 214.
- ЦАМО/Фонд: 33, Опись: 11458, Ящик/дело: 110.
- ЦАМО/Фонд: 33, Опись: 686044, Ящик/дело: 3633.
- Ютуб-канал «Советское телевидение» [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.youtube.com/watch?v=o5ZoMZKMkOE> [31.03.2025].
- Яндекс-карты [Электронный ресурс]. - URL: https://yandex.ru/maps/org/geroyu_sovetskogo_soyuza_kaymanovu_n_f_/87928082144/gallery/?ll=37.676224%2C55.881970&photos%5Bbusiness%5D=87928082144&z=15 [31.03.2025].

Поступила / Received: 11.06.2025

Принята / Accepted: 22.09.2025